

NOGIRON FARZANDI BOR OILLAR BILAN IJTIMOIIY PEDAGOGIK FAOLIYAT OLIB BOORISH.

University of Business and science magistranti

Xasanova Gulmira Xoshimjanova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205488>

ANATATSIYA: Markazlarning asosiy faoliyati oila a'zolari bilan tuzatuvchi va ko'ngilochar tadbirlarni amalga oshirishga va oilaviy munosabatlarni barqarorlashtirishga yo'naltirilgan tadbirlarni o'tkazishdan iborat. Bu ish aholiga xizmat ko'rsatishning murakkab hududiy markazlari bilan yaqin hamkorlikda olib borilmoqda. Ularning vazifalariga nogiron bolali oilalarni aniqlash, doimiy ijtimoiy patronajni amalga oshirish va reabilitatsiya xizmatlarini tashkil qilish kiradi.

KALIT SO'ZLAR : Nogironlik ijtimoiy texnologiya, nogiron bolalar, qiyosiy tahlil, reabilitatsiya, oilaviy terapiya, ijtimoiy reabilitatsiya psixokorreksion, psixoterapevtik, faoliyat,

АННОТАЦИИ: Основными направлениями деятельности центров являются проведение восстановительных и оздоровительных мероприятий с членами семьи, направленных на стабилизацию семейных отношений. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с комплексными региональными центрами государственных услуг. В их обязанности входит выявление семей с детьми с инвалидностью, осуществление постоянного социального патронажа, организация реабилитационных услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : инвалидность социальная технология, дети-инвалиды, сравнительный анализ, реабилитация, семейная терапия, социальная реабилитационная психокоррекция, психотерапевтическая, активность,

EDUCATION: The main activities of the centers are to carry out restorative and recreational activities with family members aimed at stabilizing family relationships. This work is carried out in close cooperation with complex regional centers of public services. Their responsibilities include identifying families with children with disabilities, implementing permanent social patronage, and

organizing rehabilitation services.

KEYWORDS : disability social technology, disabled children, comparative analysis, rehabilitation, family therapy, social rehabilitation psychocorrection, psychotherapeutic, activity,

Nogironlik – e'tibor qaratilishi va imoniyat berilishi va jamiyatga qo'shiishlari uchun sha roit yaratilishi kerak bo'lgan muhim mavzular sirasiga kiradi. Imkoniyati cheklangan kishilar har doim bo'lishgan. Ammo jamiyat rivojlanib borishi bilan insonlarga har bir inson jamiyatning azosi ekanligini anglashlari bilan odamlarning nogironlik muammosiga qiziqishi ortdi: Buning zamirida esa bunday insonlarga ular yolg'iz emasliklari ularga ham davlat jamiyat etiborini qaratish maqsadida bosh qahramoni nogiron kishi bo'lgan kitob yoki maqolani o'qishingiz, filmni tomosha qilishingiz bilan u muhokamalar mavzusiga aylanadi. Nogironlik mavzusi har doim hayajonga solib kelgan hamda aksariyat hollarda OAV va kino nogironning ijobiy yoki salbiy timsoli shakllanishida muhim o'rin tutadi. Inson shunday yaralganki, u biror narsa haqida ko'p gapirilgandagina unga e'tibor qaratadi. Ommabop kitoblar, filmlar, teleko'rsatuvlar, gazeta va jurnallarda nogironlik masalalarining yoritilishi bu mavzu jamoatchilikning doimiy diqqat markazida bo'lishini ta'minlaydi. Bunday insonlarga ham sog'lig'ini tiklashlari ham jamiyatda o'z o'rnilarini topish uchun yordam berish maqsadida turli markazlar faoliyat olib bormoqda.

Oila bilan ishlashning bu ko'rinishida biz quyidagi muammolarni echishga o'z etiborimizni qaratishimiz lozim:

- ota-onalar duch keladigan ruhiy salomatlik darajasini nazorat qilish;
- oilaviy munosabatlarni optimallashtirish;
- ota-onalarga bolaning potentsial imkoniyatlari, uning reabilitatsiyaning turli jihatlari to'g'risida malumotlar va axborotlarni muntazam berib borish;
- ota-onalarga bolalar o'yinlari va o'quv faoliyatini tashkil qilishda amaliy yordam berish, qanday tashkil etishni o'rgatish
- ota-onalarni bola bilan olib boriladigan psixokorreksion va psixoterapevtik usullar bilan tanishtirish

Bolalar bilan ota-onalar markazda birga bo'lib, ular nafaqat reabilitatsiya jarayonida ishtirok etishadi, balki uyda undan foydalanish maqsadida reabilitatsiya usullarini o'rganadilar va uyda ham bu mashg'ulotlarni bajarib boadilar

Reabilitatsiya jarayonida ota-onalarning faol ishtiroki yangi reabilitatsiya texnologiyalaridan foydalanishda bizga amaliy ko'mak vazifasini o'taydi. Ularning maqsadlariga erishishga, bolaning motor, nutq funktsiyalarining buzilishini tuzatishga, uning somatik sohasini davolashga imkon beradi, natijada u maksimal darajada moslashishga yordam beradi.

Bu ota-onalar bilan birgalikda mutaxassislar jamoasining (shifokor, ijtimoiy ishchi, o'qituvchi, psixologdan iborat) har tomonlama mukamal ishlab chiqilgan bolaning va butun oilaning imkoniyatlarini rivojlantiradigan chora-tadbirlar tizimidir. Bunday chora-tadbirlar tizimi har bir bola va oila uchun, uning salomatligi va bolaning rivojlanish xususiyatlarini, shuningdek, oilaning imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Olti oyga yoki undan qisqa muddatga - bolaning yoshiga va rivojlanish sharoitlariga qarab ishlab chiqilishi mumkin.

Bu aniq reja, ota-onalar va mutaxassislarning birgalikdagi harakatlar sxemasi, algoritmi bolaning qobiliyatini rivojlantirish, uning tiklanishi, ijtimoiy moslashuvi (masalan, kasbga yo'naltirish) va ushbu reja boshqa oila a'zolarining faoliyatlari uchun mo'ljallangan aniq chora tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- ota-onalar tomonidan maxsus bilimlarni olish,
- psixologik qo'llab-quvvatlash.
- oila
- oilaviy dam olish,
- dam olish va boshqa tadbirlarni tashkil qilishda yordam berish.

Ota-onalar va mutaxassislar reabilitatsiya jarayonida mintazam va tizimi ish olib borsalargina bundan tashqari, vazifalarni birgalikda hal qilsalar, bolalar ancha yaxshi natijalarga erishishlari ko'pbora amalyotda isbotlangan.

Biroq, ba'zi mutaxassislarning ta'kidlashicha, ba'zida ota-onalar hamkorlik qilish istagini bildirmaydilar, yordam yoki maslahat so'ramaydilar.

G'arbda, ota-onalar ishtirokidagi ijtimoiy rehabilitatsiya ishlari o'n yildan ko'proq vaqt davomida qo'llaniladi. Shu bilan birga, ushbu amalyotni amalda qo'llaydiganlar eski nazariyaga nisbatan uning afzalliklariga amin bo'lishadi, mutaxassislar barcha e'tibor va barcha sa'y-harakatlarni faqat bolaga yo'naltirishadi, ko'pincha ota-onalarning fikriga qiziqish bildirmaydilar (masalan, nima haqida, qaerda va bolasini qanday o'qitishni xohlashlari). Bu esa bolaning kelajagiga salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi

Ota-onalar bilan ishlashning quyudagi taktikasi ijtimoiy ishchining bitta oila yoki ota-onalar guruhi bilan ijobiy munosabatda bo'lishiga amaliy yordam beradi. Oilalar bilan munosabatlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita, oilalar orasidagi aloqalar tarmog'i rivojlanganmi yoki yo'qmi, bu holda ba'zan ijtimoiy xodim ishtirokisiz bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. .

Ushbu usullarni bunday xolatlar uchun amalyotda qo'ashingiz uchun tavsiya beramiz.

Bu kabi amaliy faoliyat nogironligi bo'lgan bolalar va bunday oilalar bilan ishlashda ijtimoiy xodim va pedagoglar uchun amaliy faoliyatda yordam beradi. Qachonki biz bunday oila bilan ishlash ko'nikmasini shakilantirar ekanmiz shundaginaa nogironligi bor bolani jamiyatning t'la qonli azosi sifatida ko'rishimiz va jamiyat bolani qabul qilishiga erishishimiz mumkin. Hech bir inson etbordand cheta qolmaydi,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mutalipova M.J. Qiyosiy pedagogika - T.: Alisher Navoiy nomidagi
2. O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti, 2016 y.
3. Хошимов К., Нишнонова С. Педагогика тарихи - Т.: А.Навоий номидаги
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(2), 7-10.

7. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.